

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Mariana Barbosa Pinheiro ¹

Rebecca Rodrigues Evangelista²

Juliana Maria Martins Albuquerque³

Caren Nádia Soares de Sousa⁴

RESUMO: Câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama, em que o enfermeiro é importante na prevenção dessa neoplasia na Atenção Primária a Saúde (APS). Esta revisão de literatura tem como objetivo analisar a atuação do enfermeiro na prevenção do câncer de mama na APS. Este artigo foi baseado em pesquisas bibliográficas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), em que 7 artigos foram selecionados para este estudo. Para os critérios de inclusão, foram selecionados estudos publicados entre os anos de 2019 e 2024, disponíveis na íntegra e em língua portuguesa. Excluíram-se as publicações repetidas nas bases de dados e os estudos que não tratavam do tema principal da pesquisa. Os resultados encontrados na revisão identificaram a importância do enfermeiro na orientação, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Além disso, foram constatadas falhas no conhecimento dos enfermeiros em relação a essa neoplasia mamária.

Palavras-chave: Enfermagem; Câncer de mama; Atenção primária

Discente do curso de Enfermagem, 2º Semestre, UNIGRANDE. E-mail: marianabpinheiro26@gmail.com

Discente do curso de Enfermagem, 2º Semestre, UNIGRANDE. E-mail: rebeccarodrigues106@gmail.com

Discente do curso de Enfermagem, 2º Semestre, UNIGRANDE. E-mail: july282617@gmail.com Docente do

curso de Enfermagem do UNIGRANDE. Doutora em Farmacologia. E-mail: careensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Câncer é um termo geral, utilizado para descrever um grupo grande de doenças que podem atingir qualquer parte do corpo por meio da multiplicação rápida e descontrolada de células anormais, podendo se disseminar para outros órgãos e tecidos, causando a metástase (OLIVEIRA; ISODORO; SILVA, 2021).

No Brasil, o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres depois do câncer de pele não melanoma. Estima-se que ocorram 73.610 novos casos para cada ano do período de 2023 a 2025, representando uma taxa de incidência ajustada de 41,89 casos por 100.000 mulheres. Os homens também podem contrair a doença, representando uma incidência de 1% de todos os casos da neoplasia mamária (INCA, 2022).

Os principais fatores de risco para o desenvolvimento do Câncer de Mama (CM) estão associados ao envelhecimento, início precoce da menstruação, mutações genéticas, histórico familiar e pessoal de câncer. Os hábitos de vida e as influências do ambiente também são importantes considerar, como o consumo de bebida alcoólica em excesso, sobrepeso ou obesidade (especialmente após a menopausa), sedentarismo, amamentação e o uso de contraceptivos ou terapias de reposição hormonal (LIRA et al., 2023).

A Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS). Na APS, os usuários são acolhidos, criando-se vínculos e estabelecendo uma responsabilidade compartilhada entre os profissionais de saúde e os pacientes, pois suas unidades inseridas na comunidade permite uma melhor compreensão da realidade social e facilita o desenvolvimento de ações de forma coletiva e individual (FERREIRA et al., 2020).

Na APS é fundamental o papel do enfermeiro na prevenção e controle do câncer de mama. Ele realiza diversas ações importantes, como a conscientização da população sobre os fatores de risco, a realização de consultas de rotina, manutenção de exames complementares em dia de acordo com a necessidade, além de manter uma boa comunicação com a equipe multidisciplinar e prestar promoção e prevenção a saúde de forma integral (REIS; FIGUEIREDO; LIMA, 2022).

Foi identificado uma deficiência no conhecimento técnico e científico dos enfermeiros em relação ao câncer de mama. Logo, é necessário um maior investimento por parte das instituições na educação contínua desses profissionais no que se refere à sua atuação na APS.

Além disso, é importante modernizar as estratégias de ensino e os conteúdos ministrados gerando uma contribuição mais eficaz para o sistema de saúde baseado nesse modelo de atenção (MELO et al., 2020).

O objetivo dessa revisão é analisar como o enfermeiro atua na prevenção do câncer de mama na atenção primária à saúde, destacando as principais estratégias de prevenção utilizadas e a importância do conhecimento desses profissionais a respeito dessa doença.

Esse trabalho científico trata-se de uma revisão bibliográfica realizada através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando as seguintes bases: Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latinoamericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Foram usados os descritores: enfermagem, câncer de mama e atenção primária. Para os critérios de inclusão, foram selecionados estudos publicados entre os anos de 2019 e 2024, disponíveis na íntegra e em língua portuguesa. Excluíram-se as publicações repetidas nas bases de dados e os estudos que não tratavam do tema principal da pesquisa.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Nas buscas realizadas nas bases de dados, foram identificados 176 estudos. Após aplicar os critérios de inclusão e exclusão, sobraram 12, porém, apenas 7 mostraram se relevantes para essa revisão.

A neoplasia mamária pode apresentar vários sinais e sintomas, como a presença de um nódulo na mama ou na axila, aspecto de casca de laranja, inchaço, vermelhidão e irritação na pele da mama, retração do mamilo, secreção espontânea pelo mamilo e dor no mamilo ou nas mamas (INCA, 2021).

É importante destacar que para detecção precoce do câncer de mama no Brasil, as mulheres com risco padrão devem fazer o exame clínico das mamas todos os anos a partir dos 40 anos e a mamografia a cada dois anos entre 50 a 69 anos. Por outro lado, mulheres que pertencem a grupos de alto risco para essa neoplasia devem realizar o exame clínico da mama e a mamografia anualmente partir dos 35 anos (SANTOS et al., 2020).

A APS tem como estrutura as Unidades Básicas de Saúde (UBS), que são as principais responsáveis por realizar a busca ativa da população alvo, executando um papel fundamental nas ações de detecção precoce, mediante a promoção à saúde feita pelo enfermeiro (MARTINS

et al., 2022). Nesse contexto, o enfermeiro participa das práticas assistenciais, como nos processos educativos, na organização social, na gestão e liderança da equipe, além de ser o principal responsável pela comunicação de políticas e programas de saúde pública (MELO et al., 2020).

O enfermeiro tem um papel importante na prestação do cuidado integral ao paciente, atuando desde o diagnóstico à reabilitação, na assistência física, psíquica, emocional, espiritual e social, proporcionando um acolhida humanizada e a criação de um vínculo de confiança em que o enfermeiro e o paciente têm responsabilidade pelo cuidado. Dessa forma, abre espaço para um melhor acompanhamento e permite que o paciente comunique suas perspectivas em relação ao processo de cura (MOURA et al., 2022).

Diversas estratégias são executadas para o controle da doença na APS, com ênfase para a atuação do enfermeiro no controle da neoplasia mamária, cujas atribuições incluem a consulta de enfermagem, exame clínico das mamas, solicitação da mamografia, de acordo com a faixa etária e quadro clínico; examinar e avaliar sinais e sintomas relacionados à doença; solicitar e avaliar exames de acordo com os protocolos indicados; efetuar atividades de educação contínua e direcionar as mulheres aos serviços especializados para diagnóstico e tratamento. Sendo a consulta ginecológica o momento oportuno para o rastreamento do câncer de mama, pois por meio dela que o enfermeiro identifica mulheres em faixas etárias de risco. (MARTINS et al., 2022).

O enfermeiro pode atuar na detecção precoce, no rastreamento e no tratamento do câncer de mama por meio do conhecimento científico e técnico a respeito da neoplasia, em sua atuação como educador em saúde e estratégias de apoio para ajudar os pacientes no enfrentamento do diagnóstico do câncer de mama. Além disso, são responsáveis por solicitar exames de rastreamento, realizar exame clínico das mamas, consultas ginecológicas, buscar pacientes faltosas com apoio da equipe, realizar atividades de educação em saúde e a orientar as mulheres sobre fatores de risco e manifestações clínicas dessa neoplasia (FERREIRA et al., 2020).

Os estudos apontaram déficits no conhecimento, nas atitudes e nas práticas dos enfermeiros, o que destaca a importância de melhorar a formação profissional e a necessidade de capacitação contínua, principalmente devido às constantes atualizações nos protocolos. Foi detectado falhas nas eficácias das ações de prevenção e detecção precoce, em sua maioria por causa da falta de preparo dos profissionais e pouca conscientização em relação aos pacientes. Além disso, foram identificadas dificuldades em manter estratégias como a busca ativa de

faltosas, a educação em saúde e a manutenção de registros, devido à falta de tempo, excesso de trabalho e escassez de recursos humanos (MARTINS et al., 2022).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo identificou que a atuação do enfermeiro na prevenção do câncer de mama na atenção primária a saúde é de extrema importância para o enfrentamento dessa doença. Os profissionais de enfermagem contribuem através de atividades de educação em saúde, orientações sobre os fatores de risco e manifestações clínicas, como também a realização do exame clínico das mamas e a solicitação de mamografia, contribuindo para a diminuição das taxas de mortalidade por essa neoplasia.

Com base nos estudos analisados, foi detectado um déficit no conhecimento científico e preparo técnico dos enfermeiros a respeito do câncer de mama, o que dificulta na detecção precoce e nas orientações gerais sobre essa neoplasia, aumentando assim a mortalidade. Portanto, é necessário a educação continuada desses profissionais para melhorar o cuidado oferecido às mulheres na atenção primária.

REFERÊNCIAS

FERREIRA, D. DA S. et al. Conhecimento, atitude e prática de enfermeiros na detecção do câncer de mama. **Escola Anna Nery**, v. 24, n. 2, p. 1-9, jan. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). **Câncer de mama: saiba como reconhecer os 5 sinais de alerta**. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/ptbr/assuntos/saude-brasil/prevencao-ao-cancer/cancer-de-mama-saiba-como-reconhecer-os-5sinais-de-alerta>. Acesso em: 25 out. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). **Incidência**. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-demama/dados-e-numeros/incidencia>. Acesso em: 25 out. 2024.

LIRA, L.C.S et al. Knowledge of women seen in primary care about the early detection of breast cancer / Conhecimento de mulheres atendidas na atenção primária sobre a detecção precoce do câncer de mama. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, v. 15, p. 1–7, set. 2023.

MARTINS, T. D. G. et al. Prevenção do câncer de mama na Atenção Primária à Saúde: uma análise sobre a atuação de enfermeiros. **Revista Saúde e Pesquisa**, v. 15, n. 2, p. 1–16, abr. 2022.

MELO, F. B. B. et al. Detecção precoce do câncer de mama em Unidades Básicas de Saúde. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 34, 2021.

MOURA, T.S et al. Percepção dos enfermeiros acerca da detecção precoce e prevenção do câncer de mama na atenção primária à saúde. **CuidArte Enfermagem**, v. 16, n. 1, p. 93- 100, jan. – jun. 2022.

OLIVEIRA, P. E.; ISIDORO, G. M.; SILVA, S. A. Cuidados à pessoa com câncer de mama metastático na atenção básica: relato de caso / Care for the person with metastatic breast cancer in primary care: case report. **Journal of Nursing and Health**, v. 11, n. 3, jul. 2021.

REIS, A. C. M. S. DOS; FIGUEIREDO, J. DOS R.; LIMA, R. N. Atuação do enfermeiro na prevenção ao câncer de mama na atenção primária. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 9, p. 936–947, set. 2022.

SANTOS, C.S et al. Conhecimento sobre câncer de mama entre enfermeiros da atenção primária de Divinópolis/MG. **Nursing Edição Brasileira**, v. 23, n. 267, p. 4452–4465, ago. 2020.